

Efecto de la variabilidad espacial sobre la producción y balance de nitrógeno en una parcela comercial de tomate de industria

Cristina Montesinos⁽¹⁾, Sandra Millán⁽¹⁾, Valme González⁽¹⁾, José María Vadillo⁽¹⁾, José Manuel Esteban⁽²⁾, Carlos Campillo⁽¹⁾

⁽¹⁾ CICYTEX. Centro de Investigaciones científicas y tecnológicas de Extremadura, Área de agronomía de cultivos leñosos y hortícolas. Finca La orden, Junta de Extremadura, Autovía A-V, km 372,06187 Guadajira, Badajoz, España

⁽²⁾ AGRAZ (GRUPO CONESA). Ctra. N-V Km 390, 06195 Villafranco del Guadiana (Badajoz)

* Correspondencia: carlos.campillo@juntaex.es.

Palabras clave: Agricultura de precisión; Conductividad eléctrica aparente del suelo; NVDI; abonado.

Resumen:

La variabilidad espacial de las propiedades físico-químicas del suelo dentro de una misma parcela condiciona la respuesta del cultivo y, en consecuencia, la producción final obtenida bajo diferentes estrategias de manejo. Las herramientas de agricultura de precisión permiten caracterizar dicha heterogeneidad y constituyen un apoyo esencial para ajustar las decisiones de riego y fertilización. El objetivo de este estudio fue analizar cómo la variabilidad espacial presente en dos parcelas de tomate de industria influye en el balance de nitrógeno, en las propiedades hidráulicas del suelo y en la productividad del cultivo. El trabajo se desarrolló en la finca Aldea del Conde, donde se realizó una caracterización detallada mediante mapas históricos, análisis de textura, conductividad eléctrica aparente (CEa), parámetros físico-químicos iniciales y finales del suelo, medidas hidráulicas e índices espectrales (NDVI). Se efectuó un muestreo georreferenciado en 63 puntos para determinar el contenido inicial y final de nitrógeno mineral. Los resultados de producción ($t\ ha^{-1}$) fueron coherentes con la zonificación obtenida y con la variabilidad detectada. El balance de nitrógeno muestra que, en gran parte de la superficie, las necesidades de cobertera fueron negativas o inferiores a $25\ kg\ ha^{-1}$. Asimismo, el suelo presentaba antes del abonado de fondo aproximadamente un 50% del nitrógeno requerido por el cultivo, y los análisis posteriores a la cosecha revelan que cerca del 20% del nitrógeno aportado no fue absorbido, evidenciando ineficiencias en la fertilización.

INTRODUCCIÓN

Extremadura destaca como la principal región productora de tomate de industria en España, con una media anual de 2,4 millones de toneladas y una superficie cultivada que oscila entre las 22.000 y 24.000 hectáreas. Así, el uso racional de los recursos existentes en la agricultura es fundamental para lograr un equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la competencia económica. Un terreno agrícola se caracteriza por el uso específico que se le asigna, lo que lo distingue del paisaje circundante (Huang et al., 2007). En este marco, comprender la variabilidad espacial del suelo resulta clave para optimizar tanto el rendimiento de los cultivos como la sostenibilidad ambiental. La información aportada por las técnicas de agricultura de precisión aplicadas en la gestión de las parcelas resulta determinante para llevar a cabo una correcta toma de decisiones y adaptar las estrategias de riego y abonado a la heterogeneidad de las parcelas. Así la aplicación de N a dosis variable aborda la variación en la respuesta de N en el campo y, en la práctica, se está viendo limitada por la falta de criterios de diagnóstico fiables para variar la dosis de N. Así pues, los insumos ideales para esta aplicación de tasa variable incluirían los rendimientos históricos, la variación de la materia orgánica, el contenido de nitratos y la textura de suelo. El **objetivo**

de este trabajo ha sido analizar el efecto de la variabilidad espacial sobre el balance de nitrógeno.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio se desarrolló durante la campaña 2023 en dos parcelas comerciales de tomate de industria (var. UG-16112), situadas en la finca Aldea del Conde (Talavera la Real, Badajoz). Para caracterizar la variabilidad espacial del suelo se realizó un muestreo sistemático a 0–30 cm de profundidad, con 48 puntos en la parcela 1 y 63 puntos en la parcela 2 (Figura 1). En cada punto se determinaron en laboratorio: textura, conductividad eléctrica (CE), pH, materia orgánica (MO), nitrógeno mineral inicial (N_inicial) y nitrógeno final tras la recolección (N_final).

La caracterización espacial del suelo se complementó con: (i) mapas históricos de la explotación; (ii) medidas de conductividad eléctrica aparente (CEa); (iii) imágenes multispectrales de satélite para la obtención de NDVI previo a la recolección; (iv) datos de producción georreferenciada. Las extracciones de N por el cultivo se estimaron combinando los rendimientos obtenidos en los puntos de muestreo con la relación empírica entre producción y desarrollo vegetativo descrita en Prieto et al. (2014), utilizando imágenes NDVI para representar el vigor relativo del cultivo en cada zona. A partir de estas extracciones y de los valores analíticos iniciales y finales, se construyó un balance de N a escala intra-parcela. Los mapas de distribución espacial de todas las variables (textura, CEa, N_inicial, N_final, extracciones y aportaciones) se generaron mediante interpolación por Kriging ordinario (ArcGIS 10.8).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la figura 2 se muestra los componentes del balance de nitrógeno en cada una de las parcelas en función de la distribución y la variabilidad en cada una de las zonas. Cada uno de los mapas corresponde a uno de los componentes que integran el balance de N en cada parcela: **Extracciones**, nitrógeno absorbido por el cultivo según la producción estimada mediante NDVI. **N_inicial**, nitrógeno mineral disponible en el suelo al inicio del ciclo. **Fondo**, cantidad de N aportada en la fertilización de fondo mineral. **Purín**, aporte de N procedente de purín aplicado antes del trasplante. **Estiércol**, aporte de N derivado de estiércol incorporado al suelo. **N_final**, nitrógeno mineral residual en el suelo tras la cosecha. El balance de N se obtiene como: **Balance N = N_inicial + aportes (Fondo + Purín + Estiércol) – Extracciones – N_final**.

Los gráficos muestran la distribución espacial de dichos componentes, permitiendo identificar zonas con excedentes o déficit de N en cada parcela. Los colores utilizados en la figura distinguen claramente cada fuente o destino del nitrógeno para facilitar la interpretación. Los valores de extracción muestran en ambas parcelas unas necesidades teóricas muy diferentes en los distintos sectores de la parcela relacionados con los datos de textura obtenidos.

Los análisis de nitrógeno inicial en el suelo mostraron que, en gran parte de ambas parcelas, ya se disponía de un 50% del nitrógeno requerido para satisfacer las extracciones del cultivo, calculadas a partir de los estudios de Prieto et al, (2014) utilizando una imagen de desarrollo vegetativo (NDVI) de años anteriores para la estimación de las extracciones de cultivo. Los análisis de suelo finales indicaron que un 20% del nitrógeno aportado no fue utilizado por el cultivo.

El análisis del balance de nitrógeno en las distintas zonas de las parcelas evaluadas revela que, en la parcela 1, las necesidades de fertilización en cobertera son negativas en

muchas áreas, y no superan los 25 kg/ha en las zonas con mayor demanda. En contraste, en la parcela 2, la mayoría del terreno presenta requerimientos positivos de nitrógeno, lo que evidencia la necesidad de fertilización durante el ciclo del cultivo.

Las dosis aplicadas por el agricultor en ambas parcelas (150 kg/ha) exceden notablemente las recomendaciones derivadas del balance calculado. En el caso de la parcela 1, esta aplicación supera ampliamente las necesidades reales del cultivo. Para la parcela 2, aunque existen zonas con mayor demanda, la dosis aplicada se considera superior en más del 50% respecto a las necesidades del cultivo

Conclusiones:

- Las aplicaciones realizadas (150 kg/ha) superaron significativamente las necesidades reales de nitrógeno en ambas parcelas, especialmente en la parcela 1, donde las demandas eran mínimas o incluso negativas. Esto refleja una falta de ajuste entre la dosis aplicada y la demanda real del cultivo.
- Se evidencia una clara variabilidad espacial en los requerimientos de nitrógeno en las diferentes zonas de cada parcela. La parcela 2 presentó una mayor demanda generalizada, lo que resalta la importancia de aplicar estrategias de fertilización localizada o de precisión.
- Antes de la fertilización de fondo, ya existía una significativa disponibilidad de nitrógeno en el suelo (hasta el 50% de las necesidades del cultivo), lo que sugiere que parte de la fertilización inicial pudo ser innecesaria.
- La no absorción de cerca del 20% del nitrógeno aportado evidencia ineficiencias en el manejo actual del fertilizante y potenciales riesgos de lixiviación o contaminación ambiental.
- Los resultados subrayan la importancia de implementar un sistema de manejo del nitrógeno basado en el análisis espacial de necesidades, que incluya herramientas como imágenes NDVI y datos históricos de producción, para optimizar la eficiencia del uso de fertilizantes.

Agradecimientos: A los proyectos ET4DROUGHT (PID2021-127345OR-C33) financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades/Agencia Estatal de Investigación/10.13039/501100011033 y cofinanciado con fondos FEDER y DigiSPAC (TED2021-131237B-C22) financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades/Agencia Estatal de Investigación/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea Next Generation EU/Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. A la empresa Alconsa S.L y en especial a Antonio Tienza, a Unilever, Agraz empresa del grupo Conesa.

Referencias:

Huang B, Sun W, Zhao Y, Zhu J, Yang R, Zou Z, Ding F, Su J. 2007. Temporal and spatial variability of soil organic matter and total nitrogen in an agricultural ecosystem as affected by farming practices. *Geoderma*. 139(3-4):336-345.

Prieto, M. H., González, J. A., Campillo, C., Fórtés, R., Millán, S., & González, V. (2014). Evaluación de diferentes medidas de planta para la guía de la fertilización nitrogenada de la coliflor. Ensayo en Extremadura. *Actas V Jornadas del Grupo de Fertilización, SECH*.

FIGURAS:

Figura 1. Localización de los Puntos de muestreo para el contenido inicial y final de nitrógeno en la parcela 1 (a) y parcela 2 (b)

Figura 2. Distribución de las diferentes fuentes de nitrógeno en la parcela 1 y 2. Extracciones, N inicial (N inicial del suelo), Fondo (abono aplicado previo a trasplante), Purín (abono fondo a base Purín), estiércol (abono fondo a base estiércol), Nfinal (contenido N después de recolección).